

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ РАСЧЕТА ПЛОТНОСТИ СНЕГА

Ахмедова Т.¹, Гафуров А.^{1,2}, Гафуров А.³

¹Научно-исследовательский институт гидрометеорологии

²Национальный исследовательский университет «ТИИИМСХ»

³Германский исследовательский центр имени Гельмгольца по геонаукам

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17151709>

Аннотация. В Узбекистане плотность снежного покрова является важным показателем для оценки стока талых вод, прогнозирования паводков и изучения влияния климата. В работе рассмотрены факторы, влияющие на плотность снега, методы её измерения и расчёта при дефиците данных. Для бассейнов рек Западного Тянь-Шаня и Центрального Таджикистана приведены формулы и номограммы, позволяющие определять норму плотности снега во времени и по высоте. Полученные результаты могут использоваться для оценки водных ресурсов горных районов и снижения рисков, связанных с паводками и нагрузками на сооружения.

Ключевые слова. Снежный покров, прогноз, факторы, плотность, высота, температура, снегозапас.

Введение. В Узбекистане исследования по плотности снега, как правило, проводятся в рамках изучения гидрологических процессов и климатических изменений. Плотность снежного покрова является важным параметром для оценки стока талых вод и прогнозирования паводков, особенно в горных районах, где расположены ледники. В Узбекистане, как и в других регионах, плотность снега зависит от различных факторов, включая температуру, влажность, время года и структуру снежного покрова (свежевыпавший, уплотненный, мокрый и т.д.).

Плотность снега измеряется с помощью [снегомерных инструментов](#). Обычно это цилиндр, который погружается в снег, затем вынимается и взвешивается. Отношение массы снега к объёму даёт его плотность.

Известно, что на плотность снега влияют следующие факторы, как:

а) **температура:** Свежевыпавший снег имеет низкую плотность, в то время как уплотненный ветром или таянием снег имеет более высокую плотность;

б) **влажность:** Мокрый снег, как правило, имеет более высокую плотность, чем сухой;

в) **время года:** Плотность снега меняется в течение зимы и весны, увеличиваясь по мере уплотнения и таяния.

Снежный покров по структуре подразделяется на различные типы: (свежевыпавший, уплотненный, мокрый) и имеют разную плотность.

Методы расчета нормы плотности разработаны в работах [1-5] для территории Западного Тянь-Шаня и верхней части бассейна Амударьи (Памиро-Алай).

Актуальность.. Количественная оценка плотности снега даёт нам возможность - прогнозировать стока талых вод т.к. это позволяет оценить количество воды, которое может высвободиться при таянии.

- оценить снеговой нагрузки на конструкции: т.к высокая плотность снега может привести к значительным нагрузкам на крыши и другие сооружения;

- плотность снега является важным параметром при изучении изменений климата и его влияния на водные ресурсы. Поэтому исследования по расчету плотности снега является очень актуальными.

Результаты. В связи с дефицитом снегомерных данных о плотности снега при анализе и обобщении данных обычно используют сведения о норме плотности снега на заданной высоте местности и моменте времени. Если известна оценка толщины снежного покрова или максимальный снегозапас на дату формирования максимального снегозаписа, то расчет нормы плотности снега можно выполнить по формулам.

Формула для расчета плотности снежного покрова ρ_m на дату D_m максимального снегонакопления W_{\max} :

$$\rho_m = \alpha W_{\max}^\beta = 0,08 \cdot W_{\max}^{0,231} \quad (1)$$

Формула для расчета толщины снежного покрова h_m на дату D_m максимального снегонакопления W_{\max} :

$$h_m = \alpha_0 W_{\max}^{\beta_0} = 1,24 \cdot W_{\max}^{0,77} \quad (2)$$

Формула для расчета плотности снежного покрова ρ_m на дату D_m максимального снегонакопления по величине толщины снежного покрова h_m на на дату D_m максимального снегонакопления W_{\max} :

$$\rho_m = \alpha_1 h_m^{\beta_1} = 0,075 \cdot h_m^{0,30} \quad (3)$$

Здесь размерности: $[W_{\max}] = \text{мм}$, $[h_m] = \text{см}$, $[\rho_m] = \text{г/см}^3$.

Для территории Западного Тянь-Шаня (бассейны рек Ахангаран, Пскем, Чирчик) общий вид зависимости нормы плотности снега описывается выражением:

$$\rho(Z, t) = \rho_a + \frac{R(t)}{Z - Z_0(t)} \quad (4)$$

где $R(t)$ и $Z_0(t)$ являются параметрами, которые зависят от времени (рис. 1).

Время отсчитывалось с октября как номер месяца:

Месяц	декабрь	январь	февраль	март	апрель
t:	3	4	5	6	7

ограничения по высоте: $Z_0 \leq Z \leq 4$,

ограничения по плотности: $100 < \rho < 600$, $\rho \rightarrow \rho_a$ при $Z \rightarrow \infty$,

Аппроксимирующее уравнение для параметра $R(t)$ имеет вид:

$$R(t) = \sum_{i=0}^2 \alpha_i \cdot t^i = -2,9639 \cdot t^2 + 105,85 \cdot t - 503,46$$

Рис. 1. Зависимость нормы плотности снежного покрова от высоты местности на конец месяцев в бассейнах рек Чирчик и Ахангаран

Пунктир – граничная кривая, соответствующая норме высоты границы сезонного снежного покрова (ССГ)

Аппроксимирующее уравнение для параметра $Z_0(t)$ имеет вид:

$$Z_0(t) = \sum_{j=0}^3 \beta_j \cdot t^j = -0,0195 \cdot t^3 + 0,3253 \cdot t^2 - 1,3466 \cdot t + 1,6345$$

Аналитическое выражение для изолиний $\rho = \text{Const}$ при заданной норме плотности снега в координатах высота–время:

$$Z = \sum_{j=0}^3 \beta_j \cdot t^j + \left(\frac{1}{\rho - \rho_a} \right) \sum_{i=0}^2 \alpha_i \cdot t^i \quad (5)$$

Вертикальный градиент плотности снега определяется по формуле:

$$g_z = \left. \frac{\partial \rho}{\partial z} \right|_{t=\text{Const}} = - \frac{\sum_{i=0}^2 \alpha_i \cdot t^i}{\left[Z - \sum_{j=0}^3 \beta_j \cdot t^j \right]^2} \quad (5)$$

Временной градиент нормы плотности снега также зависит от высоты Z и времени t нелинейно:

$$g_t = \left. \frac{\partial \rho}{\partial t} \right|_{z=\text{Const}} = \frac{\left(\sum_{i=1}^2 i \cdot \alpha_i \cdot t^{i-1} \right) \left(Z - \sum_{j=0}^3 \beta_j \cdot t^j \right) + \left(\sum_{i=0}^2 \alpha_i \cdot t^i \right) \left(\sum_{j=1}^3 j \cdot \beta_j \cdot t^{j-1} \right)}{\left(Z - \sum_{j=0}^3 \beta_j \cdot t^j \right)^2} \quad (6)$$

зависит от высоты Z и времени t нелинейно (рис. 2).

Рис. 2. Номограмма для расчета норма плотности снега по высоте местности (Z) и времени (t) для Западного Тянь-Шаня (бассейны рек Чирчик и Ахангаран)

Если в результате измерений плотности снега на высоте Z в момент времени t получено значение плотности снега, но есть необходимость оценить плотность снега на другой высоте или в другой момент времени, например, на конец месяца, то это не трудно сделать по аналитическому методу расчета или воспользоваться номограммами для градиентов нормы плотности снега.

Рис. 3. Номограмма для расчета вертикального и временного градиента нормы плотности снега по высоте (Z) и времени (t) для Западного Тянь-Шаня(бассейны рек Чирчик и Ахангаран)

Для бассейнов рек в горах на юге Узбекистана и для территории центрального Таджикистана распределение нормы плотности по высоте и во времени показаны на рисунке 4.

Рис. 4. Зависимость нормы плотности снега от высоты местности на конец месяцев с декабря по май. Центральный Таджикистан

Маркеры – первичные данные. Линии – расчетные кривые

Аналитические формулы зависимости нормы плотности снега, временного, высотного и термического градиентов нормы плотности снега от высоты, времени и средней месячной температуры воздуха (с конца декабря до конца мая).

Общий вид зависимости нормы плотности снега от высоты Z и времени t :	$\rho(Z,t) = \sum_{i=0}^{i=2} \left(\sum_{j=0}^{j=2} \alpha_{ij} \cdot t^j \right) \cdot Z^i$
Расчет вертикального градиента нормы плотности снега:	$\frac{\partial \rho}{\partial Z} = \sum_{i=0}^{i=2} i \cdot \left(\sum_{j=0}^{j=2} \alpha_{i,j} \cdot t^j \right) \cdot Z^{i-1}$
Расчет временного градиента нормы плотности снега:	$\frac{\partial \rho}{\partial t} = \sum_{i=0}^{i=2} \left(\sum_{j=0}^{j=2} \alpha_{i,j} \cdot j \cdot t^{j-1} \right) \cdot Z^i$
Расчет термического градиента нормы плотности снега:	$\frac{\partial \rho}{\partial \theta} = \sum_{i=0}^{i=2} \beta_i \cdot Z^i$
Расчет нормы плотности снега с учетом отклонения средней месячной температуры воздуха конкретного года $\theta(Z,t)$ от нормы средней месячной температуры $\bar{\theta}(Z,t)$ на той же высоте Z .	$\hat{\rho}(Z,t) = \rho(Z,t) + \frac{\partial \rho}{\partial \theta} \cdot [\theta(Z,t) - \bar{\theta}(Z,t)]$ Для временного интервала с февраля по апрель включительно.

Таблица 1

Координата времени t , соответствующая данным на конец декады

Месяц	Декада	t	Месяц	Декада	t	Месяц	Декада	t
Декабрь	-	-	Январь	1	1,33	Февраль	1	2,33
	-	-		2	1,67		2	2,67
	3	1,00		3	2,00		3	3,00
Март	1	3,33	Апрель	1	4,33	Май	1	5,33
	2	3,67		2	4,67		2	5,67
	3	4,00		3	5,00		3	6,00

Таблица 2

Значения коэффициентов $\alpha_{i,j}$ и β_i в аппроксимирующих формулах

$\alpha_{i,j}$	j=0	j=1	j=2	$\beta_{i,j}$	
i=0	0,13885	-0,01693	0,027619	i=0	0,0155
i=1	0,014939	-0,00252	-0,0063798	i=1	0,0132
i=2	0,003298	0,00269	-0,0000255	i=2	-0,0006

Ограничения: Плотность вычисляется для высот Z выше сезонной снеговой границы H, км.

Зависимость H(t) есть динамика ССГ во времени:

$$H_{ssg} = 0,077 \cdot t^2 - 0,204 \cdot t + 1,15$$

Зависимость плотности снега вблизи ССГ от Z=H определяется выражением:

$$\rho = 0,0741 \cdot H^3 - 0,5969 \cdot H^2 + 1,5912 \cdot H - 0,9102$$

Заключение. Нормы плотности снега по высоте и во времени можно посчитать по номограммам. Сегодня в Узбекистане проводятся исследования плотности снега в рамках изучения гидрологических процессов в горных районах, в частности, в районах, где расположены ледники. Эти исследования важны для управления водными ресурсами и предотвращения природных катастроф.

ЛИТЕРАТУРЫ

1. Геткер М.И., Архипова О.М., Царёв Б.К. Внутригодовое распределение статистических характеристик плотности снежного покрова в бассейнах рек Западного Тянь-Шаня. Труды САНИИ Госкомгидромета, 1989, Вып. 132(213). С.13-20.
2. Семакова Э.Р., Царёв Б.К. Динамика нормы плотности снега на Тянь-Шане. /Международный научный симпозиум «Вода в Центральной Азии». 24-26 ноября 2010 г. Ташкент. –Потсдам. GFZ-НИЦМКВК. –2010. –64 с.
3. Царёв Б.К. Мониторинг снежного покрова горных территорий Ташкент: НИГМИ. – 1996. – 227 с.
4. Царев Б.К. Градиенты нормы плотности снежного покрова в горах Средней Азии. М.: МГИ РАН. –1994. Вып.77, с.173-177.
5. Царев Б.К., Эшмуратов Д.К. Метод расчета пространственно-временного распределения нормы и градиентов плотности снега в горной области бассейна Амударьи. // Доклады Международной научно-практической конференцию

- «Узбекистан в Центрально-азиатском регионе: география, геоэкономика, геоэкология, 11-12 мая 2017 г. Ташкент. С.328-331.
6. Гафуров А.А, Ахмедова Т.А., Худойшукуров Қ.Т., Раджабов А. Iqlim o'zgarishining Qashqadaryo havzasi suv resurslariga ta'sirini baholash // Samarqand davlat universiteti ilmiy axbarotnomasi. – Samarqand 2020. № 5. - В. 126-133. (11.00.00; № 4).
 7. Gafurov A.A., Kattakulov F.S., Nazaraliev D., Gafurov Z.A. Spatial and Temporal Analysis of Precipitation and Mapping using Terra Climate data in southern Uzbekistan // International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology. – India 2020. Vol. 7, Issue 6, - PP. 14164-14169. (SJIF, IF=6,646).